

Социальная политика зарубежных стран

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук
Магомедова Залина Мусаевна, магистр
Нунаева Макка Лом-Алиевна, магистр
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Социальные права по своей природе направлены на защиту человека от неблагоприятных внешних воздействий и на предоставление ему соответствующих условий для реализации своего потенциала в обществе.

В настоящее время социальная политика является одним из важнейших направлений деятельности государства, так как от того, как она организована и как она осуществляется, зависит стабильность в обществе и уровень благосостояния и социальной защищённости граждан. Кроме того, учитывая, что сейчас экономические успехи во многом обуславливаются степенью развитости так называемых «людских ресурсов» или «человеческого капитала», можно понять внимание стран Европы, а также Европейского союза к социальной политике.

Германия стала одной из первых европейских стран и стран мира в целом, которая ввела у себя основы социального обеспечения, что в те времена (конец XIX в.) помогло элитам Германской империи найти компромисс с широкими массами, особенно рабочими. Впоследствии, социальная политика продолжала выполнять практически такую же роль в Германии вплоть до 1950-х гг., когда в воссозданной союзниками Западной Германии (ФРГ) появилась острая необходимость обеспечить экономический рост и восстановление разрушенной промышленности, но в то же время предоставить определенный набор социальных гарантий трудящимся [2].

В то же время уже тогда самостоятельно решать многие проблемы и вызовы времени, связанные с социальной проблематикой (правда, в основном это были вопросы трудовой политики и защиты работников), было уже трудно и непродуктивно. Именно поэтому, социальная тематика вошла в основные договоры, положившие начало Европейскому объединению угля и стали (ЕОУС), а затем и Европейским сообществам, у истоков основания которых в числе «первых шести» была и ФРГ. Немного раньше, в 1950 г. ФРГ присоединилась и к Совету Европы, в числе приоритетов которого была и защита социальных прав человека. Более чем за полвека своего существования Евросоюз приобрёл значительный опыт в области социальной интеграции, и, несмотря на то, что экономическое направление интеграции было и остается доминирующим в политике ЕС, важность усиления социальной интеграции на современном этапе развития ЕС неуклонно возрастает. Поддержание конкурентоспособности европейского рынка, свобода передвижения и развитие общего рынка, миграционный кризис, а также необходимость достичь баланса между экономическим развитием и социальной справедливостью увеличивает роль Европейского союза и в социальной сфере [3].

В большинстве действующих конституций вопрос решается, главным образом, в пользу признания социальной функции частной собственности и фиксации конституционных гарантий права частной собственности. Но это не исключает, а как подтверждает большинство конституций, подразумевает полномочия государства по ограничению этого права через вмешательство в договорные отношения, проведение перераспределительной политики, введение антимонопольных мер.

Американский опыт защиты социально-экономических прав граждан становится особенно актуальным в связи со особенным подходом к этим правам, ибо в Конституции США они не получили прямого закрепления, а их осуществление связано с рядом особенностей [4]:

Во-первых, в системе защиты социально-экономических прав невозможно переоценить роль судебной власти во главе с Верховным судом США.

Во-вторых, социально-экономические права закрепляются и развиваются главным образом в нормах отраслевого законодательства, но не в самих нормах Конституции.

В-третьих, спецификой развития конституционной концепции социально-экономических прав США выступает большая роль федеральной законодательной и исполнительной власти в процессах нормотворчества и правоприменения.

Что касается прав граждан, закрепленных в отраслевом законодательстве, они защищаются путем применения административно-правовых процедур и частно-правовых (гражданско-правовых процедур) процедур. Использование упрощенных и более доступных для людей процедур административного права при рассмотрении заявлений и жалоб граждан на нарушения социально-экономических прав выступает важнейшей необходимостью в подавляющем большинстве развитых правовых систем по причине сложности процедур в гражданском суде.

Конституция Японии, вступившая в силу 3 мая 1947 г., содержит широкий набор прав и свобод граждан. Базовые принципы правового статуса личности содержатся в главе конституции под названием «Права и обязанности народа» [1]. В числе социально-экономических прав в Конституции называются право собственности, которое не должно противоречить благосостоянию общества (допускается огосударствление частной собственности в общественных интересах за справедливую компенсацию), право на труд, «право трудящихся» на создание ассоциаций (имеются в виду, главным образом, профсоюзы), на коллективные переговоры и применение коллективных действий (в частности, забастовок), равные права в сфере образования согласно своим способностям (обязательное бесплатное обучение детей), при этом

государство и его департаменты не должны вмешиваться в религиозное обучение, право на свободу научной деятельности, на поддержание минимального уровня здоровья и культурной жизни, а также традиционные политические права.

Российское государство заметно приблизилось к формированию социального государства. Реализация социального государства детерминирована целым комплексом разнородных факторов: экономических, политических, идеологических, культурно-духовных, правовых [5].

Действительная социальность государства основана на экономическом благополучии страны.

В последнее время Россия заметно укрепила свой экономический потенциал, что позволило обозначить национальные проекты, многие из которых носят выраженный социальный характер. Но это следствие экономики эксплуатации энергоресурсов с благоприятной ценовой на энергоносители (нефть и газ). В связи с этим очевидна необходимость поиска

иных, альтернативных, источников финансирования национальных проектов в социальной сфере.

Несмотря на то, что принципы социальных систем зарубежных стран в целом одинаковы и ставят перед собой задачу улучшить благосостояние населения и предоставить ему защиту в кризисные ситуации, они сохраняют между собой серьезные различия, которые не позволили им пойти на полную интеграцию в социальной политике.

В целом стоит отметить, что и по сей день социальную политику зарубежных стран отличает её экономическая направленность, т.е. многие социальные меры, принятые в области образования, поощрения гендерного равенства, свободы передвижения и здравоохранения, направлены на то, чтобы улучшить качество рабочих кадров, а следовательно, сделать их более конкурентоспособными на рынке труда. Социальная политика должна содействовать этим целям, побуждая индивида заниматься трудовой деятельностью, не полагаясь на социальные выплаты.

Литература:

1. Конституция Японии / [электронный ресурс]. <http://anime.dvdspecial.ru/Japan/constitution.shtml> (дата обращения 18.10.2020 г.)
2. Гутник В.П. Политика хозяйственного порядка в Германии. М.: Экономика, 2002. 271с.
3. Ломакина И.С. Социальная политика ЕС в процессе европейской интеграции: становление, развитие, реализация // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2008. № 3 (15). С.77-84.
4. Сафонов, В. Н. Социальное законодательство в США (историко-правовые аспекты) / В. Н.Сафонов. // Государство и право. -2009. -№1.-С. 98-105
5. Шпилев Д. А. Социальные гарантии в правовых системах России и Германии. Нижний Новгород, НИ-СОЦ, 2009. 54 с.